

МОРАЛЬНО-ПРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА КАК ЭЛЕМЕНТ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ НАСТАВНИКА

MORAL QUALITIES AS AN IMPORTANT ELEMENT OF MENTOR'S SELF-ACTUALIZATION

ТАРБЕЕВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

Аспирант,

Московский финансово-юридический университет.

TARBEEV DMITRY VYACHESLAVOVICH,

Graduate student,

Moscow University of Finance and Law.

В статье исследуется значение морально-нравственных качеств в самоактуализации педагога-наставника. Проанализирована педагогическая этика как составная часть морально-нравственных ценностей, необходимая педагогу. Определен комплекс морально-нравственных качеств, формирующих внутренний потенциал субъекта педагогической деятельности. Обозначена роль культуры общения в процессе самоактуализации. Отмечается позитивное влияние на межличностное общение и наставничество в целом взаимосвязи морально-нравственных качеств в совокупности с профессиональными компетенциями педагога.

The article examines the importance of moral qualities in the self-actualization of a teacher-mentor. Pedagogical ethics as an integral part of moral values necessary for a teacher is analyzed. The complex of moral qualities forming the internal potential of the subject of pedagogical activity is defined. The role of communication culture in the process of self-actualization is indicated. There is a positive influence on interpersonal communication and mentoring in general, the relationship of moral qualities in combination with the professional competencies of the teacher.

Ключевые слова: самоактуализация, наставничество, педагог-наставник, морально-нравственные качества, педагогическая этика, культура общения.

Key words: self-actualization, mentoring, teacher-mentor, moral qualities, pedagogical ethics, communication culture.

Педагогическая деятельность – это практика, требующая от педагога постоянного совершенствования, личностного роста, раскрытия потенциальных возможностей, трансформации профессиональных компетенций. Одним словом, деятельность требует самоактуализации наставника. Лишь самоактуализирующийся педагог-наставник способен на решение насущных и предстоящих перед ним и организацией вопросов, задач, а также на формирование контакта между собой и студентами и воспитание в них настоящих личностей. О большой значимости самоактуализации в профессиональной зрелости педагога говорится в трудах таких известных психологов, философов, как А.А. Бодалев, Л.И. Анцыферова, А. Маслоу. Стоит отметить, что самоактуализация наставника должна сопровождаться удовлетворением от работы, от полученных результатов [1, С. 19].

Несмотря на значительный опыт в определении аспектов самоактуализации и ее сущности, на сегодняшний день имеются вопросы, обуславливающие ее проблематику. Так, целесообразно обратить внимание на совокупность факторов и условий, способствующих развитию самоактуализации и ее реализации на практике в целях осуществления грамотного наставничества. Речь пойдет о морально-нравственных качествах, как о важном элементе самоактуализации педагога-наставника.

Говоря о значимости морально-нравственных качеств в педагогической деятельности, необходимо обратиться к сущности термина. Под такими качествами понимаются некие человеческие установки, способствующие самоопределению, формированию мировоззрения, объективных жизненных позиций и духовного мира субъекта педагогической деятельности. Выработанные в себе моральные и нравственные ценности помогают педагогу в профессиональной ориентации и в выработке стратегии для того, чтобы быть истинным наставником для студентов высшего заведения [2, С. 14]. Безусловно, нравственное развитие исходит из воспитания, то есть из самого себя. Честность, доброта, справедливость, сострадание, этичность, ответственность - все эти качества как детерминанты направленности личности непосредственно характеризуют морально-нравственный облик человека.

Наиболее точную оценку важности формирования субъектной позиции личности в самоактуализации приводит доктор философских наук Н.А. Люрья [3, С.185]. По ее словам, все диссонансы в ходе педагогической деятельности должны устраняться и преодолеваются самой личностью посредством потенциала возможностей, которые она имеет, их надо только выявить, раскрыть, реализовать» [7].

Нельзя не согласиться с этим мнением, поскольку у каждого человека есть свой индивидуальный внутренний потенциал, поддающийся раскрытию, изменению и совершенствованию. Этот потенциал позволяет выработать собственное видение и независимое от других мнение. А реализации на практике такого потенциала подопечного будут способствовать именно морально-нравственные качества наставника.

Для того, чтобы развивать в себе морально-нравственные ценности, важно быть готовым к этому. Важный аспект отводится знаниям и кругозору педагога в области истории, культуры и искусства, его воспитанию, словарному запасу, чувствам и внутреннему миру. Для того, чтобы давать наставления другим, педагог или наставник сам должен разбираться в себе, знать ответы на вопросы: «Какое мое предназначение в данном заведении?», «Какие цели я преследую?», «Какой стратегии придерживаться при наставничестве?», быть в определенной степени философом и психологом.

В то же время, самоактуализация педагога-наставника подразумевает, что он должен уметь находить индивидуальный подход к каждому студенту, попытаться проникнуть в его внутренний мир и понять его жизненные установки. И во многом результат будет зависеть именно от уровня и степени развития морально-нравственных качеств наставника. Педагогу важно уметь проводить параллель между общепринятыми нормами и критериями и своей рабочей деятельностью.

Педагогическая этика – составная часть ценностей, необходимая в наставничестве [4, С. 89]. Какая взаимосвязь между педагогической этикой и наставничеством? Прежде всего, стоит отметить, что этика включает в себя такие качества, как любовь к своей Родине, требовательность, доброта, искренность, справедливость. Педагог должен быть гуманным, то есть осознающим право на жизнь и придание ей демократичности и ответственности. Наставник, владеющий педагогической этикой, способен положительно влиять на студентов или подопечных, а именно:

- грамотно преподносить информацию;
- уметь убеждать;
- проводить воспитательную работу;

Культура общения – немаловажный компонент морально-нравственных качеств педагога-наставника, необходимый в процессе его самоактуализации. Формирование профессионально-педагогического общения является важной задачей педагога на пути самоактуализации. Коммуникативная культура наставника подразумевает умение выражать грамотно мысль, справляться с эмоциями, уметь подбирать слова и подход к субъектам учебного процесса в целях установления коммуникативного контакта и обмена информацией. От того, насколько развита культура общения педагога, зависит степень восприятия студентами его, как наставника.

Речь педагога – важный фактор, позволяющий воздействовать на сознание учащихся и вызвать у них мотивацию к нравственному совершенствованию. Речь свидетельствует об интеллектуальном потенциале, способе мышления преподавателя. Исходя из этого, следует, что наставник должен владеть научными терминами, иметь широкий базовый уровень информации и значительный словарный запас. Кроме того, огромное значение в ходе наставничества придается тембру голоса наставника, его настроению, чистоте звука, интонации. При условии, что если у наставника нет каких-либо физических дефектов, то отработанная чистая речь – также выступит безусловным компонентом его морально-нравственного содержания. Необходимость в отработке чистой речи для наставничества заключается в том, что она [5, С. 181]:

- оказывает положительное воздействие на учащихся;
- оказывает влияние на чувства студентов;
- способствует усвоению информации;
- способствует обеспечению понимания между педагогом и студентами;
- содействует формированию общения.

Морально-нравственный облик педагога немислим без осознания общественного долга. В данном контексте под долгом подразумевается выполнение своих непосредственных обязанностей: обучение и воспитание. Педагог должен уважать права других людей, соблюдать нормы, законы и устои. Кроме того, понимание долга подразумевает собой любовь к Родине, преумножение духовного наследия, поддержание культуры, а также охрану окружающей среды. Перечисленные аспекты наполняют потенциал педагога для осуществления грамотного наставничества.

В целях трансформирования образовательного процесса важно обладать политической, мировоззренческой убежденностью. В целом вся педагогическая деятельность опирается на преподнесение информации и убеждений, ведь одной из главных задач педагога-наставника является приобщение молодого поколения к трудолюбию, порядочности, преданности Родине, нетерпимости к противоправным действиям [6, С.125]. Именно поэтому педагогу важно уметь давать наставления и убеждать учащихся.

Самоактуализация наставника предусматривает, что он должен быть требовательным как к самому себе, так и к учащимся. И если требовательность к себе будет постоянной, а ее степень неизменной, то требования по отношению к подопечным будут оправданными и эффективными.

Самоактуализация в наставничестве подразумевает дисциплинированность, ответственность и умение контролировать себя. Все это также имеет непосредственное отношение к морально-нравственному облику педагога-наставника.

Кроме того, самоактуализация, как отмечено выше, не представляется возможной без такого выработанного качества, как справедливость. Это своего рода проявление духовности, нравственных основ, правдивости. Справедливость обязательно должна присутствовать во взаимоотношении между наставником и подопечным, ведь только справедливый наставник направит подопечных на верный путь, чем заслужит их доверие. Данное качество проявляется в вежливом общении, в проявлении человечности, в выдержанности, в отстаивании

собственного мнения и сдержанности сказанных слов, в проявлении логики, в объективности, и самое главное – в принятии решений, руководствуясь здравым смыслом. Наставник должен справедливо относиться к оцениванию уровня знаний студентов, а также оказывать поддержку и делать замечания, при необходимости.

Если брать во внимание тот факт, что современное образование трансформируется, обновляется и совершенствуется с каждым годом, то нельзя не выделить значимость высокообразованности наставника. Педагогу важно иметь широкий кругозор не только в рамках своего предмета, но и в других областях (кино, искусство, литература, спорт и прочее). Его задача – донести ценность знаний, показать на конкретных примерах, что знания в современном мире жизненно необходимы. Этим наставник продемонстрирует перед подопечными не только свою профессиональную компетентность, но и наличие богатого жизненного опыта. Следует подчеркнуть, что самоактуализация является фактором становления профессиональных компетенций наставника. И для того, чтобы, профессиональные компетенции реализовались в практике наставничества, педагогу важно быть профессионально подготовленным и обладать широким кругозором и эрудицией. Это позволит своевременно и качественно выполнять свои обязанности в соответствии с имеющимися требованиями.

В условиях самоактуализации педагогу важно иметь такое морально-нравственное качество, как психологическая устойчивость. В процессе учебной деятельности порой проявляются негативные эмоции со стороны студентов, недостойное поведение. Именно поэтому наставнику важно проявлять самообладание, выдержку, умение грамотно оценивать ситуацию и реагировать на конфликты.

Таким образом, морально-нравственные качества в совокупности с профессиональными компетенциями являются важным фактором в самоактуализации наставника и позитивно влияют на процесс межличностного взаимодействия в наставничестве в целом. Педагог-наставник, обладающий высоким уровнем моральных и нравственных качеств и высокой профессиональной культурой, способен наиболее эффективно выстроить работу со своими подопечными, передать им не только важные знания и навыки, но и сформировать их ценностно-мировоззренческую систему, оказать влияние на становление гармонично развитой личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Атамурзаева Б.М. Высшее образование: проблемы наставника и ученика // Вестник Жалал-Абадского государственного университета. 2015. № 2 (31). С. 16-21.
2. Кинжаева Г.С. Требования к личности педагога-наставника в процессе духовно-просвещенческого воспитания студентов / Г. С. Кинжаева // Педагогическое мастерство : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2013 г.). Т. 0. М.: Буки-Веди, 2013. С. 12-14.
3. Плотников А.Н. Формирование профессионально-педагогической компетентности мастера-наставника в условиях курсовой подготовки: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Плотников Александр Николаевич. М., 2006. 185 с.
4. Поздеева С.И. Разработка концепции открытого профессионализма педагога как исследовательская задача // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2016. Вып. 1 (166). С. 88-90.
5. Сажина С.Д. Особенности организации наставничества в организации высшего образования // Человек. Культура. Образование. 2020. № 2 (36). – С. 175-184.
6. Юсупова Г.В. Структура и динамика ценностных ориентаций современного педагога // КНЖ. 2013. №4. С. 124-126.
7. Льюрия Н.А. Образование: поиски, надежды, свершения // Образование в Сибири. 1994. № 1. С. 16-21.

© Тарбеев Д.В., 2023.